

STALIN DAVRIDA QATAG'ONLIK SIYOSATI

Yursinboyev Jahongir Mehrojidin o'g'li

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Sovet hokimiyati o'rnatilgandan so'ng, jamiyatdagi aql idrokli odamlarni yo'q qilish siyosati turli bahona va sabablar bilan amalga oshiriladi. Stalin o'z hokimiyati daxlsizligini saqlash uchun unga qarshi chiqqan barchani yo'q qilish yo'lini tutadi. Albatta bu siyosat keyinchalik noto'g'riligi isbotlandi.

Kalit so'zlar: Stalin, quloq, shaxta ishi, buqdoy siyosati, Shahidlar maydoni, Xotira kuni, Cho'lpon, Fitrat.

Vatanimiz istiqloli, xalqimizning ozodligi va erkinligi, kelajak avlodlarning tinch va farovon hayotini ta'minlash yo'lida mardona kurash olib borib aziz jonlarini fido qilgan, mustabid tuzum davrida qatag'on qilingan ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish, ularning faoliyati va merosini o'rganish hamda targ'ib etish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, o'tgan davrda ushbu yo'nalishda muhim farmon va qarorlar qabul qilindi. Yurtimizda 2001-yildan buyon har yili 31-avgust — "Qatag'on qurbonlarini yod etish kuni" sifatida keng nishonlab kelinmoqda. "Shahidlar xotirasi" yodgorlik majmuasi barpo etildi. "Shahidlar xotirasi" jamoat fondi, Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi hamda hududlardagi oliy ta'lim muassasalari qoshida uning bo'limlari tashkil etildi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Is'hoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy kabi ulug' ma'rifatparvar ajdodlarimiz xotirasiga bag'ishlangan muhtasham haykallar, muzeylar bunyod etildi, ijod maktablari faoliyati yo'lga qo'yildi. Siyosiy qatag'on yillarida nohaq qurbon bo'lgan yurtdoshlarimizning nomlarini aniqlash, ularning qoldirgan merosini o'rganish va keng jamoatchilikka yetkazishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlari, badiiy va hujjatli asarlar yaratilmoqda. Dunyoda global xavf-xatarlar kuchayib borayotgan hamda milliy o'zlikni anglash va haqiqiy tariximizni tiklash har

qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etayotgan bugungi davrda mustabid tuzum tomonidan shafqatsiz qatag'on qilingan davlat va jamoat arboblari, ilm-fan, madaniyat va san'at, adabiyot namoyandalarining, oddiy kasb egasi bo'lgan minglab yurtdoshlarimizning nomlari va xotiralarini abadiylashtirish, ularning jasorati va matonati misolida yosh avlodimizni Vatanimiz va xalqimizga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. XX asr 20-yillari 2-yarmi 30-yillarida O'zbekiston SSRda bir qator siyosiy ishlar qo'zg'otildi. Xalqimizning mard, asl farzandlari qatog'on qilichi qurboni bo'ldilar. Markaz tazyiqi bilan 1929-yil 17-fevral-2 martda Samarqandda o'tkazilgan O'zbekiston Kommunistik partiyasining IV syezdidan keyin jazo mexanizmi ishga tushdi, quyidagi siyosiy ishlar to'qib chiqildi.

O'n sakkizlar guruhi: Abdurahim Hojiboyev, Inomjon Xidiraliyev, Muhtorjon Saidjanov va boshqalar. Xo'sh 18lar guruhi tarkibi kimlardan iborat bo'lgan, ular qanday gunoh ish qilgan. Ular markazning ulug' davlatchilik va shonistik siyosatiga qarshi chiqib milliy kadrlarga nisbatan bepisandlik loqaydlik yo'liga qarshi chiqib adolat va haqqoniylik tamoyillarini himoya qilganlar. Shuning uchun ular aybdor deb topilib turli jazolarga griftor qilingan.

Inog'omovchilik: O'zbekiston SSR maorif xalq komissari Rahim Inog'omov N. Mavlonbekov, I. Isamuhammedov, M. Aliyev kabi ma'orifchilarga ham tuhmat toshi yog'dirildi. Rahim Inog'omov oktyabr inqilobi o'zbek xalqiga kutilmagan hodisa bo'ldi, xalq rus istibdodiga tayyor emas edi. O'zbekiston xalq qarshilik xarakatida tarixiy rolni ziyolilar o'ynashi kerak, Kompartiyasining mustaqil faoliyat yuritmay, markaz topshiriqlarini bajaruvchi bo'lib qoldi degan fikrlari uchun qoralandi, jazolandi.

Qosimovchilik: O'zbekiston SSR Oliy sudining raisi Sa'dulla Qosimov, B Sharifov, N. Alimov, M. Spiridinovlar 1929-yil mart oyida lavozimidan bo'shatilib qamoqqa olindi. Ular ustidan 1930-yil Samarqandda sud jarayoni o'tkazildi. Markazdan kelgan jazo organlari (sud raisi: Vasilyev Yujin va prokuror R. Katanyon) ishga ataylab siyosiy tus berdi. Ular bosmachilarni qo'llab quvvatlaganlikda" aksil inqilobchi millatchi tashkilotlar" bilan aloqa bog'laganlikda Islom dinini himoya

qilganlikda ayblanib, qosimovchilik yorlig'i bosildi, ularni otib o'ldirishga, 3 nafari 10 yil muddatga otib o'ldirishga hukm qilindi.

Badriddinovchilik: O'zbekiston SSR Oliy sudi prokurori Shamsutdin Badriddinov va 5 nafar safdoshi ustidan 1932-yil 5-may, 15-iyunda sud jarayoni o'tkazilib ularga "Milliy Ittifoq" tashkiloti a'zolari va bosmachilar bilan aloqa bog'lagan, Munavvarqori va Sa'dulla Qosimovning yaqin do'sti, hamfikri bo'lgan, degan ayblar qo'yildi. Ular avval otib o'ldirishga hukm qilinib, keyin 10 yil qamoq jazosiga almashtirildi.

"Narkonpros ishi": O'zbekiston SSR Ma'orif xalq komissari Mannon Abdullayev, o'rinbosari Maxmud Xadiyev, shuningdek, Bois Qoriyev, Nodir Saidov, 1930-yil avgust oyida hibsga olingan. Ularga tizimini millatchilik og'usi bilan zaxarlaganlikda ayblanib, Maorif frontida Qosimovchilikni namoyon bo'lishi deb qoralandi, 10 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qilinib, keyinchalik qamoqxonada otib tashlandi.

"Milliy ittihadchilar" va "Milliy istiqlolchilar": Yirik ma'rifatparvar Munavvarqori Abdurashidxon boshchiligidagi 38 nafar kishi 1929-yil 5-noyabrda qamoqqa olindi, ko'p o'tmay qamoqqa olinganlar soni 87 kishiga yetdi. Ularga Milliy ittihad va "Milliy Istiqlol" tashkilotlarining a'zolari degan ayb qo'yildi. Tergov jarayoni keyinchalik Moskvaga ko'chirildi. 1931-yil 25-aprelda Munavvarqori boshchiligida 15 nafari otib o'ldirishga, qolgan 72 nafari uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinib qamoqdan birortasi qaytib kelmadi.

Botir gapchilar: (slyayd9)Qo'qonda Ashurali Zohiriy boshchiligidagi 19 nafar kishi. Ularga "Botir gapchilar" degan millatchi shovinistik tashkilot a'zosi degan tuhmat bilan qamoqqa olindi. Aslida Ashurali Zohiriy nashriyotlarda ishlagan gazetalarda Yevropacha bilim olishga undovchi maqolalar yozgan. O'zbekistonda siyosiy qatog'onlik 1937-yilning yozida ayniqsa avjiga chiqdi. O'z SSR Xks raisi Fayzulla Xo'jayev, O'zbekiston komportiyasi MK birinchi sektori Akmal Ikromov hamda xalq komissarlari, viloyatlar shaharlar tumanlar rahbarlari qamoqqa olinib SSR Oliy sudi harbiy kollegiyasi sayyor sessiyasining qaroriga ko'ra otib

tashlandi. Qatag'on tig'i o'zbek ziyolilari Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy 1938-yil 4-oktyabrda Toshkent shahri atrofida otib tashlandi. Usmon Nosir qamoqxonada vafot etdi. 19-tog'li otliq o'zbek dviziyasi komandiri Mirkomil Mirsharopov 1937-yil 28-oktyabrda Moykopda qamoqqa olindi. O'zbek dviziyasi milliyashtirish va bu dviziya yordamida O'zbekistonni SSR tarkibidan ajratib olish va mustaqil davlatni barpo etishda ayblandi, Dastlabki o'zbek dviziyasi tarqatib yuborildi va Mirkomil Mirsharopov boshchiligida 18 nafar o'zbek harbiy komandirlari Toshkent atrofida 1938-yil 10-oktyabrda otib tashlandi. Xullas 1937-1938 yillarda to'qib chiqarilgan soxta ayblar bo'yicha O'zbekistonda 41000 kishi hibsga olinib, 37000 jazolandi, 6920 nafari otib tashlandi. Faqat davlat va jamoat arboblari yozuvchi, shoir, olimlardan 5758 nafari qamoqqa olinib 4811 nafari otib tashlangan. O'zbekiston ravnaqi, istiqboli uchun fidoyilik ko'rsatgan Fayzulla Xo'jayev, Turar Risqulov, Abdulla Rahimboyev, Akmal Ikromov, Isroil Ortiqov, Abdulla Karimov va boshqa o'nlab nomdor mahalliy rahbar kadrlarning hayot qismati ham pirovardida mana shunday fojea bilan yakun topdi. Mustabid tuzum hukmdorlari va ular gumashtalarining yeng shimarib qilgan "sa'y-harakatlari" natijasida 1937-1938-yillarda go'yo O'zbekistonda bir qator yirik "aksil-inqilobiy tuzilma"lar borligi to'qib chiqarildi. Bular respublika rahbarlari A. Ikromov va F. Xo'jayev boshchiligidagi "Burjua-millatchilik aksilinqilobiy markazi", Abdurauf Qoriyev rahbar bo'lgan "Musulmon ruhoniylarning millatchi-isyonchilar tashkiloti", "Aksilinqilobiy o'ng trotskiychi josuslar tashkiloti markazi", "Buxoro va Turkiston baxt-saodati" nomli aksilinqilobiy tashkilot, I. Ortiqov boshliq "Yoshlarning aksilinqilobiy burjua-millatchilik tashkiloti", "Ingliz josuslik rezidenturasi", "Yapon josuslik-qo'poruvchilik rezidenturasi" va boshqalar bor edi. Eng songgi ma'lumotlar, tarixiy hujjatlarni har tomonlama o'rganish, tahlil qilishlar, surishtirishlar bunday tashkilotlarning respublika hududida butunlay bo'lmaganligini tasdiqlamoqda. Demak, bunday "aksilinqilobiy tuzilma"lar qatag'onlik tuzumi buyurtmasi asosida Markaz jallodlari va jazo organlari tomonidan atayin to'qib chiqarilgan. Buning orqasida ming-minglab begunoh, aybsiz insonlar shafqatsiz jazolangan, aziz umrlari xazon bo'lgan. Stalin o'zining ilk qatag'onlarini 1925-

yillardan boshlagan edi. 1927 yilda Sovet-Britaniya munosabatlariga darz ketadi va Britaniya SSSR bilan savdo va diplomatik aloqalarni uzadi. SSSRda bu «chet el intervensiyasi» deb baholanadi hamda shaxsan Stalinning buyrug‘i bilan yoppasiga qama-qamalar boshlanib ketadi. Shaxta ishi Donbassda bo‘lib o‘tgan. Donbassdagi ko‘mir va ruda konlarini o‘zlashtirishda xorijdan mutaxassislar chaqirilgan edi. 1928 yilda chet el josusi sifatida xorijlik mutaxassislar va ular bilan birga ishlaydigan SSSR fuqarolari bitta ham qolmasdan qamoqqa

Partiya ichidagi «yot unsurlar» bilan kurash 1927 yil noyabr oyidan 1928 yil yanvar oyigacha SSSRda «partiyaviy tozalash» ishlari olib borildi. Ayniqsa, sobiq menshiviklarga umuman rahm qilinmadi. Ularning lideri Lev Trotskiy 1928 yilda avval Olmaota shahriga surgun qilinadi. So‘ng xorijga qochishga majbur bo‘ladi. qiladi. 1932 yilda SSSRda g‘alla hosili juda past bo‘ldi va jamoa xo‘jaliklari belgilangan rejani zo‘rg‘a 15-20 foizga bajara oldi, xolos. Kuzga kelib hosil cho‘g‘i kamligini bilgan SSSR rahbarlari g‘alla yetishtiradigan hududlarda g‘alla yetishtirishga mas‘ul bo‘lganlar va dehqonlarni jazolashadi. «G‘alla ishi»da umumiy hisobda 5000 partiya xodimi, 15000 dehqon jazolanadi. Ko‘plab temir yo‘l stansiyalari rahbarlari va ishchilari jazolangan. Shunday qilib, mustabid sovet rejimining qatag‘onlari respublikamiz hayotining barcha sohalari uchun qonli fojealar, beaded yo‘qotishlar, mahrumliklar bilan to‘lib-toshgan davr bo‘ldi. U millionlab odamlarning taqdir-qismatida asoratli iz qoldirdi va mislsiz xunuk oqibatlarni yuzaga keltirdi. Shunga qaramay xalqimiz o‘z bukilmas irodasini, matonatini namoyon etib, yorug‘ kunlar kelishiga intiqib, kurashib yashadi, qatliomning har qanday shiddatiga dosh berib, o‘z asriy qadriyatlarini, udumlari, rasm-rusumlari, imon-e‘tiqodiga sodiq qola bildi va hamisha milliy istiqlol sari dadil harakatlanishda davom etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sahobidinnova, M. (2020). QATAG'ON QURBONLARI TAQDIRI (TOSHKENT VILOYATI MISOLIDA). Academic research in educational sciences,
2. Дониёв,С.(2020). XX ASRNING 80-YILLARIDA QASHQADARYO VILOYATIDAGI MADANIY JARAYONLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ
3. Doniyev, S (2020). O'zbekistonda «paxta ishi»,«o 'zbek ishi» kampaniyalari boshlanishi va uning Qashqadaryo viloyatida amalga oshirilishi. Science and Education
4. Юлдашева,Н.Н. (2021).СОБИҚ СОВЕТ ИТТИФОҚИНИНГ ҚАТАҒОНЛИК СИЁСАТИНИ ЮРИТИШИДА “ГУЛАГ” НИНГ ЎРНИ
5. Namrayev, M. (2021). O'ZBEKISTONDA MEHNAT POSYOLKALARI VA U YERDAGI DEHQONLARNING TAQDIRI. Scientific progress
6. Хошимов, С. (2021). XX асрнинг 20-30 йилларида миллий ташкилотлар таркибида қатағон қилинган андижонликлар. Общество и инновации